

SIYOSIY NUTQDA KO‘P SO‘ZLI IFODALAR TAHLILI

Yo‘lchiyeva Zilolaxon Dilshod qizi

Annotsiya: Ushbu maqolada siyosiy nutqda uchraydigan ko‘p so‘zli ifodalar (MWElar) tahlil qilinadi. Tadqiqot O‘zbekiston Prezidenti nutqining o‘zbek tilidan ingliz tiliga tarjimasi asosida olib borilgan. Maqolada kollokatsiyalar, frazal fe‘llar, idiomalar va kompondlar turlari aniqlanib, Schneider tomonidan taklif etilgan 8 bosqichli sxema orqali ularning har ikkala tildagi tuzilmalari qiyosiy tahlil qilingan. Natijalarga ko‘ra, ingliz tilida MWElardan foydalanish o‘zbek tiliga nisbatan ko‘proq va xilma-xildir.

Kalit so‘zlar: ko‘p so‘zli ifodalar, tarjima, siyosiy nutq, ingliz tili, o‘zbek tili, lingvistik tahlil

Annotation: This article analyzes multiword expressions (MWEs) in political discourse based on the translation of the presidential speech from Uzbek into English. The study identifies types of MWEs such as collocations, phrasal verbs, idioms, and compounds, and applies Schneider’s 8-way tagging scheme to compare their structures in both languages. The analysis reveals that English, being a more synthetic language, contains a higher number of MWEs than Uzbek. Despite stylistic differences, English tends to use multiword expressions more frequently and diversely.

Keywords: multiword expressions, translation, political speech, English, Uzbek, linguistic comparison

Аннотация: В данной статье рассматриваются многословные выражения (MWE) в политическом дискурсе на основе перевода президентской речи с узбекского языка на английский. Выделяются типы MWE — коллокации, фразовые глаголы, идиомы и композиты. Для анализа применяется восьмиуровневая схема Шнайдера, позволяющая провести сопоставление структур в двух языках. Результаты показывают, что в английском языке, как в более синтетическом, MWE употребляются чаще и разнообразнее, чем в узбекском.

Ключевые слова: многословные выражения, перевод, политическая речь, английский язык, узбекский язык, лингвистический анализ

Bugungi globallashuv jarayonida siyosiy nutq xalqaro muloqotning eng muhim vositalaridan biriga aylangan. Siyosiy yetakchilarning chiqishlari nafaqat mamlakat ichki va tashqi siyosatini yoritadi, balki milliy manfaat, xalqaro hamkorlik va diplomatik madaniyatni ifodalovchi muhim kommunikativ hodisa sifatida namoyon bo‘ladi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida so‘zlagan nutqi [2] mamlakatning tashqi siyosiy pozitsiyasini, xalqaro maydondagi o‘rni va tashabbuslarini aniq aks ettiradi. Ushbu nutqda fikrning aniqligi, ta’sirchanligi va diplomatik ifodalarning uyg‘unligi siyosiy matnning asosiy stilistik belgilarini tashkil etadi.

Tarjimaning asliyatga shaklan va mazmunan monand tarzda yaratilishining birdan-bir sharti tarjimonning o‘z tilida asliy monand lisoniy vositalar tanlab iste’foda etishidir. Bu mas’uliyat uning zimmasiga avvalo asliyat ma’no va vazifasini bekami-ko‘st idrok etish, so‘ngra xotirasida shakllangan fikrni o‘z tili madaniyati va meyori asosida to‘la-to‘kis ifoda etish vazifasini yuklaydi[4].

Siyosiy nutqning bunday ifodalilik darajasi, avvalo, til birliklarining shakl va mazmun jihatdan o‘zaro bog‘liqligi, ya’ni ko‘p so‘zli ifodalar (Multiword Expressions – MWElar) ning faol qo‘llanilishi bilan bog‘liqdir. MWElar har qanday tilda fikrni tabiiy, ifodali va kontekstga mos yetkazishda muhim rol o‘ynaydi. Ular siyosiy matnlarning semantik tuzilmasini boyitadi, rasmiy ohangni ta’minlaydi va notiqning maqsadini aniqlik bilan ifodalaydi. Shuning uchun o‘zbek va ingliz tillarida uchraydigan

ko'p so'zli ifodalarning tahlili siyosiy nutq tarjimasining sifatini aniqlashda ham, tillararo farqlarni ochishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur maqolada Prezident Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida so'zlagan nutqi misolida o'zbek va ingliz tillarida uchraydigan ko'p so'zli ifodalar lingvistik va tarjimaviy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqotda ularning turlari, tarkibiy tuzilmalari, tarjimadagi o'zgarishlari hamda ikki tilning tipologik xususiyatlariga ko'ra farqlari ko'rsatib beriladi.

Ko'p so'zli ifodalar (Multiword expressions, MWEs) juda ko'p, yozma matnlarda ko'p uchraydi va xilma-xil— ular ma'lum bir sintaktik yoki semantik soha bilan cheklanmaydi[6]. Ular so'zdan kattaroq hajmga ega bo'lgan leksik birliklar bo'lib, ular ham idiomatik, ham kompozitsion ma'nolarga ega bo'lishi mumkin. So'nggi yillarda bunday birliklar masalasi tilshunoslikda katta e'tiborni qozondi. Ular sintaksis (ya'ni so'zlarning erkin birikishi) va leksikon o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun alohida ahamiyatga ega soha hisoblanadi, chunki “konstruktsiyalar” (ya'ni shaklma'no juftliklari) til bilishning asosiy birliklari ekanini tasdiqlaydi.

Hoang va Boars ta'kidlaganidek, **ko'p so'zli ifodalar (multiword expressions)** turli shakllarda namoyon bo'ladi va turli funksiyalarni bajaradi[1]. Ular **suhatdagi odatiy iboralar** (masalan, *How are you doing?* — “Qandaysiz?”), **nutqni tashkil etuvchi iboralar** (masalan, *Having said that* — “Shunga qaramay”, “Shuni aytgan holda”), **idiomalar** (masalan, *at the end of the day* — “oxir-oqibat”), **maqollar** (masalan, *When the cat's away* — “Sulaymon o'lib devlar qutildi”), **metaforalar** (masalan, *blind as a bat* — “ko'r”), **binomiyalar (juft iboralar)** (masalan, *rough and tumble* — “tartibsizlik va shovqin-suron”), **fe'l birikmalari** (masalan, *sleep in* — “kech uyg'onmoq”), **predloglar** (masalan, *by car* — “mashinada”), **so'z birikmalari (kompondlar)** (masalan, *baby boom* — “bolalar ko'payishi davri”), **kollokatsiyalar (barqaror birikmalar)** (masalan, *bright sunshine* — “yorqin quyosh nuri”; *make an effort* — “harakat qilmoq”, “urinish qilmoq”) ni o'z ichiga oladi:

Ko'p so'zli ifodalar (MWEs) turli tillarda har xil shakllarda uchraydi, biroq ular orasida o'xshashliklar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun prezident nutqining tarjimasida MWElarga tahlil o'tkaziladi — o'zbek tilidagi matn (**asliyat matni**) va ingliz tilidagi tarjima (**tarjima matni**) o'rtasida. Quyidagi misol birinchi tahlil sifatida keltiriladi:

Misol 1.

Shu maqsadda maxsus jamg'armalar tuzildi.

1 1 2 3 4

Special funds have been set up to this end.

1 2 3 4 5 5 6 7 8

Ushbu misoldan ko'rinib turibdiki, gapning boshida **bitta ko'p so'zli ifoda (shu maqsadda)** mavjud, ya'ni bu **bog'lovchi birlik** hisoblanadi. Biroq **tarjima matni (TT)** da ushbu birlik **tushirib qoldirilgan**. Shunga qaramay, **tarjima matnida** ham ko'p so'zli ifoda mavjud — bu fe'l birikmasi “set up” dir. Shuningdek, **birikma shaklidagi leksik birliklar soni maqsad matnda manba matnga nisbatan ko'proq**.

Ko'p so'zli ifodalar bilan erkin birikmalar o'rtasida aniq chegarani belgilash qiyin bo'lgani sababli, **MWE darajasining ikki ko'rinishini** ajratish mumkin. **Zaif guruhlar** — bu **statistik jihatdan idiomatik kollokatsiyalar**, masalan, *highly recommended* (“qattiq tavsiya etilgan”) kabi birliklardir. **Kuchli guruhlar** esa butun tuzilmasida **ma'no kompozitsiyasi mavjud bo'lmagan barcha MWElarni** o'z ichiga oladi. Agar kuchli guruh tarkibida bir yoki bir nechta zaif guruhlar mavjud bo'lsa ham, ular **bir-biriga qo'shilmaydi**.

Leksik segmentatsiyani **token darajasidagi teglar** yordamida kodlash uchun **Schneider va boshqalar** tomonidan taklif qilingan **8 bosqichli (8-way) sxema** qo'llaniladi[5]. Bu sxema **Ramshaw va Markus** tomonidan ishlab chiqilgan **BIO (Begin-Inside-Outside)** belgilash tizimini kengaytirib, quyidagilarni ham qamrab oladi[3]: (a) **Ko'p so'zli ifodalarning kuchli yoki zaif ekanligini** farqlash, (b) **Bo'shliqlarga ega MWElarni (gappy MWEs)** belgilash. Bunda har bir MWEda nechta bo'shliq yoki har bir bo'shliqda nechta boshqa leksik birlik mavjud bo'lishiga **rasmiy cheklov qo'yilmaydi**, biroq **birga joylashish (nesting)** faqat **bitta darajagacha** ruxsat etiladi. Kichik harflar bilan

belgilangan 4 ta **pozitsion belgi (flag)** ifoda bo‘shliq ichida joylashganini bildiradi va ma’nosi o‘zining **katta harfli ekvivalentlariga** o‘xshash bo‘ladi. Belgilarning ma’nosi quyidagicha:

- 0 for single-word expressions - **bir so‘zli ifoda**;
- B for the first word of an MWE - **MWening birinchi so‘zi**;
- Ī for a word continuing a *strong* MWE - **kuchli MWening davomiy qismini bildiruvchi so‘z**;
- Ĩ for a word weakly linked to its predecessor, forming a *weak* MWE - **oldingi so‘z bilan zaif bog‘langan**, ya’ni **zaif MWEni tashkil etuvchi so‘z**.

Asl BIO sxemasida bo‘lgani kabi, 8-belgili sxemada ham teglarning mantiqan to‘g‘ri ketma-ketligi faqat bigram (juft) cheklovlariga rioya qilinganda hosil bo‘ladi. Ushbu cheklovlar quyidagilardan iborat: B har doim Ī yoki Ĩ belgisi bilan darhol davom etishi kerak, chunki B — MWEning boshlanishini bildiradi; Bo‘shliq ichidagi (kichik harf bilan belgilangan) tokenlar hech qachon O belgisidan keyin kela olmaydi va O yoki B belgisidan oldin joylashmasligi kerak.

Agar yuqorida aytilgan 8-belgili sxema asosida ikki til o‘rtasida (masalan, o‘zbek va ingliz) taqqoslash amalga oshirilsa, quyidagi tahlil natijalarini kuzatish mumkin:

Shu maqsadda maxsus jamg‘armalar tuzildi.

B Ī 0 0 0

Special funds have been set up to this end.

0 0 0 0 B Ĩ 0 0 0

Har ikkala gapda ham bitta “B” belgisi — ya’ni ko‘p so‘zli ifodaning birinchi so‘zi, hamda bitta “Ī” belgisi — MWening davomiy (ikkinchi yoki keyingi) so‘zi mavjud.

Endi president nutqidan bunday ifodalarni yana bir murakkabroq gap misolini tahlil qilamiz

Misol 2.

Shuningdek, Bosh kotib Antoniu Guterrish janoblarining bugungi inqirozli

1 2 2 3 3 4 5 6

vaziyatda oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashning dolzarb muammolariga

7 8 8 9 10 11

bag‘ishlangan sammitni o‘tkazish bo‘yicha taklifini ma’qullaymiz.

12 13 13 14 15 16

Ushbu gapning tarjimasi quyida keltirilgan:

We also welcome the proposal of Secretary-General António Guterres to hold a

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 10

summit on the pressing issues of food security in the current

10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19

context of the crisis.

20 21 22 23

O‘zbek tili va ingliz tili turli til oilalariga mansub bo‘lgani sababli, ularning farqlari bu yerda ham yaqqol ko‘rinadi. Inglizcha tarjimada leksik birliklar soni ko‘proq. Shuningdek, o‘zbek tili agglutinativ, ingliz tili esa ko‘proq sintetik til hisoblanadi. Ikki gapning tahliliga qaytadigan bo‘lsak, aslyat matnida beshta ko‘p so‘zli ifoda mavjud: (shuningdek, Bosh kotib, Antoniu Guterrish, oziq-ovqat xavfsizligini, sammitni o‘tkazish). Tarjima matnida esa to‘rtta ko‘p so‘zli ifoda aniqlangan: (yana, António Guterres, hold a summit, food security). TMda MWElar sonining kamroq bo‘lish sababi — “bosh kotib” so‘z birikmasining “secretary-general” sifatida bitta ot bilan ifodalanganligidir. Qolgan MWElar esa har ikkala matnda bir-biriga o‘xshash.

Shuningdek, Bosh kotib Antoniu Guterrish janoblarining bugungi inqirozli

Ī B Ī B Ī 0 0 0

vaziyatda oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashning dolzarb muammolariga

0 B Ī 0 0 0

bag‘ishlangan sammitni o‘tkazish bo‘yicha taklifini ma’qullaymiz.

0 B Ī 0 0 0

We also welcome the proposal of Secretary-General António Guterres to hold a

0 Ī 0 0 0 0 0 B Ī 0 B Ī
summit on the pressing issues of food security in the current
 Ī 0 0 0 0 0 B Ī 0 0 0
context of the crisis.
 0 0 0 0

Ushbu tahlilda asliyat matni quyidagi tarkibga ega: bitta Ī — zaif MWEni bildiradi, to‘rtta B — ko‘p so‘zli ifodaning boshlanishi, to‘rtta Ī — MWEning davomiy yoki kuchli qismini ifodalaydi. TMda esa: ikkita Ī — zaif MWE, uchta B — MWE boshlanishi, uchta Ī — davomiy yoki kuchli MWE mavjud.

Quyida keltirilgan uchinchi misolda har ikkala matndan olingan ikki gap tahlil qilinadi. Birinchi gap sodda, ikkinchisi esa murakkab tuzilgan. Bu yerda ham, ikkinchi misolda bo‘lgani kabi, tarjima matnda ko‘proq MWElar uchraydi.

Asliyat matnidagi MWElar quyidagilar: ism (proper name) — Markaziy Osiyo, kollokatsiyalar va frasal fe‘llar — tub o‘zgarishlar, yuz bermoqda, muhit yaratmoq. TMdagi MWElar esa quyidagilar: to‘liq ism (proper name) — Central Asia, fe‘l birikmalari — take place, create an atmosphere, kollokatsiyalar — fundamental changes, mutual trust, mutual respect.

3-misol.

Hozirgi vaqtda Markaziy Osiyo mintaqasida tub o‘zgarishlar yuz bermoqda.

1 2 3 3 4 5 5 6 6

Biz mintaqa davlatlari o‘rtasida yaxshi qo‘shnichilik va o‘zaro ishonch,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

do‘stlik va hurmat muhitini yaratishga erishdik.

10 11 12 13 13 14

Tarjimasi:

The fundamental changes are taking place now in the region of Central

1 2 2 4 5 5 6 7 8 9 10 11

Asia. We have managed to create an atmosphere of good neighbourliness,

11 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8

mutual trust, friendship and mutual respect among the states of the region.

9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18

Endi esa ushbu misolni **8-bosqichli (8-way) sxema** asosida ko‘rib chiqamiz.

Hozirgi vaqtda Markaziy Osiyo mintaqasida tub o‘zgarishlar yuz bermoqda.

0 0 B Ī 0 B Ī B Ī

Biz mintaqa davlatlari o‘rtasida yaxshi qo‘shnichilik va o‘zaro ishonch,

0 0 0 0 0 0 0 0 0

do‘stlik va hurmat muhitini yaratishga erishdik.

0 0 0 B Ī 0

Tarjimasi:

The fundamental changes are taking place now in the region of Central

0 B Ī 0 B Ī 0 0 0 0 B

Asia. We have managed to create an atmosphere of good neighbourliness,

Ī 0 0 0 0 B Ī Ī Ī 0 0

mutual trust, friendship and mutual respect among the states of the region.

B Ī 0 0 B Ī 0 0 0 0 0 0

So‘nggi misolda, maqsad matnda (TT) ko‘proq ko‘p so‘zli ifodalar (MWElar) aniqlangan bo‘lib, ular orasida besh kuchli MWE (fundamental changes, Central Asia, mutual trust, mutual respect) va bitta zaif, ketma-ket MWE (create an atmosphere) mavjud.

Xulosa qilib aytganda, prezident nutqidagi ko‘p so‘zli ifodalar tahlil qilinarkan ekan, o‘zbek va ingliz tillari o‘rtasida farqlar hamda o‘xshashliklar kuzatildi. Ingliz tili sintetik til bo‘lgani sababli, unda

ko‘p so‘zli ifodalar soni o‘zbek tiliga nisbatan ko‘proq. Shuning uchun, uslubdan qat’i nazar, ingliz tilida ko‘p so‘zli ifodalardan foydalanish darajasi yuqoriroq ekanligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sslit/article/download/6274/6301>
2. <https://tuit.uz/post/shavkat-mirziyoyev-bmt-bosh-assambleyasining-75-sessiyasida-nutq-sozladi>
3. Lance A. Ramshaw and Mitchell P. Marcus. 1995. Text chunking using transformation-based learning. In Proc. of the Third ACL Workshop on Very Large Corpora, pages 82–94. Cambridge, MA.
4. Musayev Q. Tarjima nazariyasi asoslari. Darslik. –T., 2005. B. 68.
5. Nathan Schneider, Emily Danchik, Chris Dyer, and Noah A. Smith. 2014. Discriminative lexical semantic segmentation with gaps: running the MWE gamut. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 2:193–206.
6. Timothy Baldwin and Su Nam Kim. 2010. Multiword expressions. In Handbook of Natural Language Processing, pages 267–292, Boca Raton. CRC Press.